

PT - IBR - 05 - 2024
Radiografsko ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu
prema SRPS EN ISO 17636-1:2022

Mara Kovačević, dipl.inž.met., IWE, IWI-C¹,
Saša Rašković, dipl.inž.maš., IWE, IBR nivo 3², Milan Tonić, dipl.inž.maš., IBR nivo 3³

¹ Koordinator PT šeme, obrada rezultata, iz Tehničkog centara - Inspekt, Obrenovac

² Tehnički ekspert, Institut Goša, Beograd,

³ Tehnički ekspert, Zavod za zavarivanje, Beograd

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873368>

UVOD

Šemu ispitivanja osposobljenosti " **Radiografsko ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu prema SRPS EN ISO 17636-1:2022**" sa oznakom **PT-IBR-05-2024**, za oblast ispitivanja bez razaranja, organizovao je KOMIM-Beograd u 2023/2024godini. PT šema je planirana i sprovedena prema dokumentaciji KOMIM-a i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.

Provajder KOMIM Beograd za šemu PT-IBR-05-2024 ima akreditaciju.

U PT šemi je učestvovalo 10 laboratorija, od kojih 7 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Osim laboratorija iz Srbije u PT šemi su učestvovali i tri laboratorije iz okruženja: Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci o PT šemi i predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *metoda ispitivanja*: Radiografsko ispitivanje (RT) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 17636-1:2022,
- *tip uzorka*: čelični lim sa sučeono zavarenim spojem,
- *oznaka uzorka*: RT-05-2024-KOMIM,
- *dimenzije*: (≠15x 225 x 165) mm,
- *osnovni materijal*: P235,
- *obim ispitivanja*: 100% zavareni spoj
- *ocena i nivoi prihvatanja*: SRPS EN ISO 10675-1, nivo "1",
- *distribucija uzorka*: sekvencijalno (uzorci se šalju sukcesivno od učesnika do učesnika).

Predmet za ispitivanje osposobljenosti pripremila je NDT Laboratorija - Institut GOŠA, Beograd.

Pre slanja uzorka učesnicima, konstatovana je zadovoljavajuća prikladnost uzorka za predmet ispitivanja osposobljenosti ispitivanjem od strane akreditovanih laboratorija.

Organizator PT šeme učesnicima je dostavio: uzorak čeličnog lima sa sučeono zavarenim spojem, uputstvo za ispitivanje, kao i obrazac za slanje rezultata ispitivanja.

Učesnici su imali zadatak da za dostavljeni uzorak urade radiografsko ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 17636-1:2022 i uputstvu za učesnike:

- Određivanje broja prisutnih indikacija nepravilnosti (kriterijum ocene),
- Karakterizacija položaja i dimenzije indikacija nepravilnosti (kriterijum ocene),
- Označavanje nepravilnosti sa odgovarajućim referentnim brojem prema EN ISO 6520-1 (kriterijum ocene).

Dodeljene vrednosti i dozvoljena odstupanja od dodeljenih vrednosti određene su na osnovu rezultata ispitivanja akreditovanih laboratorija, konsenzusom eksperata (sa kvalifikacijama RT nivo 2 i 3).

Tabela 1 Dodeljene vrednosti, dozvoljena odstupanja, broj indikacija i kriterijum za ocenu rezultata ispitivanja*

PT-IBR-05-2024 - Radiografsko ispitivanje sučeono zavarenog spoja u skladu sa zahtevima SRPS EN ISO 17636-1:2022								
Red. broj	IKS/ IQI min.	EN ISO 6520 -1		Lokacija i dimenzije nepravilnosti, [mm]			Ocena prema EN ISO 10675-1	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti	Rastojanje od početka	Dužina, l	Prečnik d	P	N
1	W13	2013	Gnezdo pora	31± 5	24 ± 2	/	/	X
2*	W13	300	Uključak u čvrstom stanju	66± 5	/	6 ± 2	/	X
3	W13	3041	Uključak volframa	159 ± 5	/	1 ± 2	X	/
4*	W13	402/401	Nedostatak uvarivanja/ stapanja	192 ± 5	/	22 ± 2	/	X
Ocena: 100 p		4x 15p = 60p		4x4p=16p	4 x 4p = 16p		4x2p=8 p	
<p>Napomene: * dogovor tehničkih eksperata i koordinatora P - prihvatljivo; N – neprihvatljivo; l - dužina nepravilnosti; d - prečnik nepravilnosti; visina (ili dubina) nepravilnosti Ocena: p-poen -15 poena - identifikacija nepravilnosti, max. 60; - 4 poena - određivanje rastojanja nepravilnosti od početka, max.16; - 4 poena - određivanje dimenzija nepravilnosti, max. 16; - 2 poena - ocena prema SRPS EN ISO 5817, max.8;</p>								

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

SRPS EN ISO 17636-1:2022- *Radiografsko ispitivanje spojeva (identičan sa EN ISO 17636-1:2013)*; klasa tehnike B*

SRPS EN ISO 10675-1:2017-*Nivoi prihvatljivosti, nivo "1" (identičan sa EN ISO 10675-1:2016)**

SRPS EN ISO 5817:2015, nivo "B" - *Nivoi kvaliteta nepravilnosti (identičan sa EN ISO 5817:2014)**

SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti.*

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 2 prikazani su rezultati ispitivanja učesnika prema zahtevima metode ispitivanja i uputstvu učesnika.

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja

Lab kod	IKS/ IQI	EN ISO 6520 - 1		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije nepravilnosti [mm]	Ocena prema EN ISO 10675-1	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
002	1W3	2013	Gnezdo pora	32	l=22	/	X
	1W3	<u>301</u>	Nemetalni uključak	65	d = 6	/	X
	1W3	3041	Uključak volframa	159	d =1	X	/
	1W3	402	Neprovar	194	l = 20	/	X
Broj poena: 85		45p		16p	16p	8p	
004	W14	2013	Gnezdo poroznosti	29	l= 26	/	X
	W14	<u>510</u>	Progorevanje	60	d=6	/	X
	W14	4011	Nedostatak stapanja na bočnim stranama	193	l=24	/	X
Broj poena: 60		30p		12p	12p	6p	
005	W14	2013	Gnezdo pora	30	l=25	/	X
	W14	<u>2024</u>	Šupljina u krateru	67	d=6	/	X
	W14	304	Uključak volframa	160	d=1	X	
	W14	401	Nepotpuna penetracija korena	191	l=40		X
Broj poena: 81		45p		16p	12p	8p	
006	W14	2013	Gnezdo pora	30	l=25		X
		<u>2011</u>	Pojedinačan gasni mehur	65	d = 6		X
		4011	Nalepljivanje na stranicama žleba	<u>182</u>	l=43		X
Broj poena: 52		30p		8	8	6	

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja - nastavak

Lab kod	IKS/ IQI	EN ISO 6520 -1		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije nepravilnosti [mm]	Ocena prema EN ISO 10675-1	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
007	W14	2013	Gnezdo poroznosti	30	25		X
	W14	<u>515</u>	<u>Udubljen koren</u>	66	7		X
	W14	3041	Uključak volfranma	160	1	X	
	W14	401	Nedostatak stapanja	<u>165</u>	<u>10</u>		<u>X</u>
Broj poena: 75		45p		12	12	6	
008	W15	2013	Gnezdo pora	33	26		X
	W15	<u>517</u>	<u>Loš nastavak</u>	65	6		X
	W15	3041	Uključak volframa	159	0,8	X	
	W15	4013	Nedostatak stapanja u korenu	<u>179</u>	<u>46</u>		X
Broj poena: 77		45p		12	12	8	
009	W13	2013	Gnezdo pora	29	25		X
	W13	<u>402</u>	<u>Nepotpuna penetracija</u>	65	5		X
	W13	3041	Uključak volframa	159	1,5	X	
	W13	4013	Nedostatak stapanja	188	<u>37</u>		X
Broj poena: 81		45p		16	12	8	
010	W14	2013	Gnezdo pora	30	26	/	X
	W14	<u>402</u>	<u>Nepotpuna penetracija</u>	64	6	/	X
	W14	3041	Uključak volframa	157	1	X	
	W14	4013	Nedostatak stapanja u korenu	192	23		X
Broj poena: 85		45p		16p	16p	8	

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za magnetskim česticama sučeono zavarenog spoja - nastavak

Lab kod	IKS/ IQI	EN ISO 6520 -1		Rastojanje nepravilnosti od početka [mm]	Dimenzije nepravilnosti [mm]	Ocena prema EN ISO 10675-1	
		Referentni broj	Naziv nepravilnosti			DA	NE
011	W13	2013	Gnezdo pora	32	22	/	X
	W13	<u>301</u>	<u>Nemetalni uključak</u>	65	6	/	X
	W13	3041	Uključak folframa	159	1	X	
	W13	402	Neprovar	194	20	/	X
Broj poena: 85		45p		16p	16p	8p	
012	W14	2013	Gnezdo pora	32	23		X
	W14	<u>510</u>	<u>progorevanje</u>	60	d = 5		X
	W14	304	Metalni uključak	155	D=1	X	
	W14	401	Nedostatak stapanja	195	<u>12</u>		X
Broj poena: 81		45p		16p	12p	8p	

Ocena testa ispitivanja osposobljenosti

Rezultati radiografskog ispitivanja u velikoj meri zavise od korišćene:

- opreme za ispitivanje: rendgen, izotopi (selen ili iridium),
- klase filma, koja jako utiče na vidljivost indikacija nepravilnosti,
- uslova snimanja (npr. ugao prozračivanja, rastojanje Izvor – film...)
- veštine i iskustva operatera itd.

Analiza dostavljenih rezultata ispitivanja učesnika šeme PT-IBR-05-2024 potvrdila je značajan uticaj navedenih faktora na konačane rezultate PT šeme.

Ocena učesnika je urađena na osnovu kriterijuma prikazanih u tabeli 1.

Kriterijum za broj indikacija: za uspešno učešće potrebno je bilo da učesnik prijavi 4 indikacije sa dimenzijama koje su u granicama dodeljenih odstupanja.

Za indikaciju 2(* objašnjenje): dogovoreno je da se prihvate rezultati učesnika koji se odnose na dimenzije i ocenu prihvatljivosti. Klasifikacija ove nepravilnosti nije ocenjena jer su svi učesnici različito klasifikovali indikaciju.

Za indikaciju 4(* objašnjenje): dogovoreno je da se prihvatare rezultati učesnika koji su indikaciju nepravilnosti klasifikovali kao 402 na lokaciji 192 ± 5 (dužina indikacije 22 ± 5) i rezultati učesnika koji su indikaciju nepravilnosti klasifikovali kao 401 na istoj lokaciji.

Za zadovoljavajuće učešće u PT šemi potrebno je min. 70 poena od max. 100 poena. Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja učesnika prikazan je u tabeli 3.

Tabela 3 Kriterijum za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja svih učesnika

Kvalitativna ocena		
90 – 100 poena	odlično	Zadovoljavajući rezultat
80 - 90 poena	Vrlo dobro	
70 - 80	dobro	
Manje od 70 poena	Nezadovoljavajući rezultat	

U tabeli 4 prikazana je ocena rezultata za sve učesnike, prema broju poena

Tabela 4 Ocena rezultata svih učesnika prema broju poena

Max. broj poena	Lab kod učesnika i broj postignutih poena									
	002	004	005	006	007	008	009	010	011	012
100	85	60	81	52	75	77	81	85	85	81

ZAKLJUČAK

Ukupna ocena šeme ispitivanja osposobljenosti, od strane organizatora KOMIM-a, za ispitivanje uzorka čeličnog lima sa zavarenim spojem, prema standardima SRPS EN ISO 17636-1:2022 i SRPS EN ISO 10675-1:2017 i kriterijumima eksperata, sumarno je prikazana u tabeli 5.

Tabela 5 Rezultati testa ispitivanja osposobljenosti za PT-IBR-05-2024

Broj učesnika	Zadovoljavajući rezultat (70-100) poena	Nezadovoljavajući rezultat manje od 70 poena
10	8	2
100%	80%	20%

Izradila:

Koordinator i statističar: Mara Kovačević, dipl. Inž. Metalurg, IWE, IWI-C
br.sertifikata: ZCP-1094/RT2

Tehnički eksperti:

1. Saša Rašković, dipl.inž.maš.IWE, br, sertifikata: B199-6319-1/21/RT3
2. Milan Tonic, dipl.inž.maš., br.sertifikata: B051-5674-2/23/RT3

Prilog: Prilog 1:

Na slikama 1 a) i 1b) prikazani su izgled uzorka za ispitivanje osposobljenosti sa oznakom RT-05-2024-KOMIM, referentni brojevi indikacija nepravilnosti koje su imenovane za dodeljene vrednosti, dimenzije i položaj.

a) Indikacije nepravilnosti: 2013-gnezdo poroznosti i 300-uključak u čvrstom stanju

b) Indikacije nepravilnosti: 3041-uključak volframa, 402/401 -nedostatak uvarivanja/ stapanja

Slika 1 a), b): Izgled uzorka sučeono zavarenig spoja na čeličnom limu sa strane lica, referentni brojevi indikacija nepravilnosti (1- 4), koje su imenovane za dodeljene vrednosti, dimenzije (mm) i položaj